

Erhebungsinstrument Kulturelle Bildung Datenanalyse und -interpretation

Gefördert vom:

Bundesministerium
für Bildung, Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Transferinitiative
Kommunales
Bildungsmanagement

Hintergrund und Auftrag

Das Konsortium Bildungsmonitoring

Das **Konsortium Bildungsmonitoring** setzt sich aus dem Statistischen Bundesamt, dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg und dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) zusammen. Es wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) und ist Teil der [Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement](#).

Auftrag und Zielsetzung

Im Rahmen der Förderrichtlinie zum Programm „Bildungskommunen“ hat sich das Konsortium zur Aufgabe gemacht, dem erheblichen Bedarf der Kommunen an einer **umfassenden, flächendeckenden** und **einheitlich standardisierten Erhebung** von Daten zu kultureller Bildung nachzukommen (s. [Machbarkeitsbericht](#), Edler 2025).

Mit dem vorliegenden standardisierten Fragebogen leistet das Konsortium Bildungsmonitoring einen Beitrag zur Schließung dieser Datenlücken auf kommunaler Ebene.

Das Erhebungsinstrument „Kulturelle Bildung“

Durch das neu entwickelte quantitative Erhebungsinstrument mit qualitativen Elementen können **kommunale Angebotsstrukturen** kultureller Bildung erfasst werden. Der Fragebogen ermöglicht den Kommunen eigenständig relevante **Daten** zu **erheben** und das **Monitoring** nach Bedarf zu **erweitern**. So kann die Bildungsplanung in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Anbietenden kultureller Bildung **ausgebaut** werden.

Diese Veröffentlichung bietet Hilfestellungen bei der **Datenauswertung, -interpretation und Ergebnisdarstellung** möglicher Umfrageergebnisse. Hinweise zum Erhebungsinstrument selbst und zur Nutzung der Umfrage finden sich in der Veröffentlichung [Erhebungsinstrument Kulturelle Bildung I. Einführung und Nutzungshinweise](#) nähere Informationen zu den Fragen im zugehörigen [Codebook](#).

Die Veröffentlichung wurde erarbeitet von: Amelie Veenema, Hannah Edler, Jan A. Velimsky und Saskia Sandforth

Empfohlene Zitation: Konsortium Bildungsmonitoring (2026). Erhebungsinstrument Kulturelle Bildung II. Datenanalyse und -interpretation. Im Auftrag der Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20051403>.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20051403>.

Veröffentlicht im Juni 2026

Danksagung

Ein **besonderer Dank** gilt den Mitgliedern des Arbeitskreises „**Kulturelle Bildung**“ für ihre wertvolle Expertise und die konstruktive Begleitung. Ihre Praxiserfahrung und fachliche Unterstützung haben maßgeblich dazu beigetragen, dieses Instrument bedarfsgerecht und fundiert zu gestalten. Das Konsortium Bildungsmonitoring bedankt sich herzlich bei:

- **Christina Biundo** (Servicestelle Kulturelle Bildung Rheinland-Pfalz)
- **Dr. André Förster** (Fachstelle kommunales Bildungsmonitoring (KOSMO))
- **Anja Liersch** (Statistisches Bundesamt)
- **Natalia Majchrzak** (Bildungsbüro Frankfurt (Oder))
- **Dr. Alexandra Maßmann** (Bildungsbüro Stadt Würzburg)
- **Antje Materna** und **Dominik Eichhorn** (Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ))
- **Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss** (Bundesakademie für Kulturelle Bildung)
- **Dr. Beke Sinjen** (Regionale Entwicklungsagentur für kommunales Bildungsmanagement Nord (REAB Nord))

Inhalt

1. Erste Schritte nach der Datengewinnung.....	5
2. Datenvorbereitung und -aufbereitung.....	5
3. Datenauswertung der Erhebung Kulturelle Bildung.....	6
3.1. Quantitative Daten	6
3.1.1. Auswertungsmethoden.....	6
3.1.2. Grafische Darstellung.....	7
3.1.3. Analysemöglichkeiten am Beispiel von Fragebogenitems	8
3.2. Qualitative Daten	11
3.2.1. Auswertungsmethoden.....	11
3.2.2. Analysemöglichkeiten am Beispiel von Fragebogenitems	16
4. Interpretation der Ergebnisse.....	17
4.1. Wichtige Hinweise zur Interpretation der Daten aus dem Fragebogen	17
4.2. Zur Veranschaulichung: Interpretation und grafische Darstellung der Ergebnisse anhand eines Beispiels.....	19
4.2.1. Beschreibung der Ergebnisse.....	19
4.2.2. Interpretation der Ergebnisse.....	22
5. Ergebnispräsentation und Veröffentlichungsmöglichkeiten.....	23
5.1. Exkurs: Gesetzliche Vorgaben zur Barrierefreiheit.....	24
6. Abschluss.....	25
7. Weitere Angebote des Konsortiums Bildungsmonitoring.....	27
Glossar	28

1. Erste Schritte nach der Datengewinnung

- ➔ *Der Fragebogen war im Feld, die Erhebung ist beendet.*
- ➔ *Die erhobenen Daten liegen in digitaler Form vor (mit Hilfe von Papier-Fragebögen oder der Online-Erhebung).*

Bevor mit der Aufbereitung und Auswertung der Daten begonnen werden kann, sollten einige organisatorische Schritte beachtet bzw. geprüft werden:

- Liegen Informationen zum Rücklauf vor (z.B. Anzahl der beantworteten Fragebögen, Rücklaufquote, Abbruchrate)?
- Sind der Speicherplatz und der Zugang zu den Daten bestimmt und kommuniziert (Datenschutz)?
- Das Laden bzw. die Übertragung der Daten in eine geeignete elektronische Umgebung zur weiteren Aufbereitung (z. B. Excel, Stata, SPSS oder open Source: R, Python).

Achtung: Die Rohdaten sollten zu Beginn separat abgespeichert werden (Kopie). So kann immer auf die Daten in ihrer ursprünglichen Form zurückgegriffen werden, z.B. falls Daten versehentlich gelöscht oder verändert werden und ein Zugang zu LimeSurvey nicht mehr möglich ist.

2. Datenvorbereitung und -aufbereitung

- ➔ *Die Rohdaten werden so organisiert, dass sie für weitere Bearbeitungen und Analysen verständlich und zugänglich sind. Dafür sollten die Daten sorgfältig geprüft werden. Zur besseren Nachvollziehbarkeit sowie der Reproduzierbarkeit der späteren Analysen sollten zudem alle Schritte dokumentiert und entsprechende Metadaten erstellt werden.*
- ➔ *Im Zuge der Datenaufbereitung werden die Daten bereinigt, korrigiert und für die Analyse vorbereitet. Es handelt sich um den Prozess der Qualitätskontrolle der Daten.*

Für die Vorbereitung der Daten sollten folgende Schritte durchgeführt werden:

- **Prüfung der Datenstruktur:**
 - Sind alle Antworten vollständig erfasst?
 - Der Datensatz wird im Wide-Format (Querformat) ausgegeben (ein Fall pro Zeile, Variablen in den Spalten). Sollte die Umfrage zukünftig wiederkehrend durchgeführt werden, dann ist es sinnvoll die einzelnen Befragungswellen im Long-Format zusammenzuführen (ein Befragungszeitpunkt pro Zeile, mehrere Zeilen pro Fall), um Veränderungen über die Zeit korrekt abbilden zu können.
- **Fehlerkontrolle/-bereinigung:**
 - Missings: Fehlen Antworten? Gibt es eine Strategie im Umgang mit den Missings (z. B. Ausschluss fehlender Werte)?

- Fehlerhafte Einträge: Liegen Tippfehler, unplausible Werte (z. B. kulturelles Bildungsangebot in der Kommune seit 1598) oder unplausible Angaben (z. B. Soloselbstständige beantworten Fragen zu Mitarbeitendenstruktur) bei den freien Textfeldern vor?
- Inhaltliche Kontrolle:
 - Passen die Werte logisch zusammen? Wurden Fragen irrtümlicherweise trotz Filterführung beantwortet? (z. B. Soloselbstständige können keine Angaben zu Mitarbeitenden machen).
 - Liegen inkonsistente Antwortformate vor (z. B. mal Text, mal Zahlen)?
 - Gibt es eine Strategie zum Umgang mit den genannten Fällen?
- **Überprüfung und ggf. Bereinigung von Dubletten:**
 - Liegen Dubletten (also doppelte Fälle) vor (erkennbar z. B. an Teilnehmenden-ID, Kontaktdaten)?
 - Gibt es eine Strategie im Umgang mit den Dubletten (z. B. einen der Fälle löschen, Kennzeichnung)?

Weiterführende Informationen und Anleitungen zur Datenaufbereitung:

- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Leitfaden zur Datenaufbereitung, insb. Kap. 4 *Datenaufbereitung* (Link führt direkt zu PDF): https://www.puma.uni-freiburg.de/leitfaden/Leitfaden%20zur%20Datenaufbereitung_Stand%2004.2019.pdf/at_download/file
- Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau: <https://rptu.de/methodenzentrum/methodenberatung/forschungsmethoden-wiki/4-datenanalyse/datenaufbereitung>

3. Datenauswertung der Erhebung Kulturelle Bildung

- ➔ *Bei den hier erhobenen Daten handelt es sich größtenteils um quantitative Daten, die durch Abfragen von qualitativen Angaben ergänzt werden.*

3.1. Quantitative Daten

3.1.1. Auswertungsmethoden

Für die erhobenen Daten bieten sich **deskriptive** (heißt: beschreibende) Auswertungen an. Das Ziel ist die übersichtliche Darstellung und Aufarbeitung der empirischen Daten. Durch Tabellen und Grafiken kann ein Überblick zum Datenmaterial gewonnen werden, z.B. zur zentralen Tendenz, Streuung und Verteilung der Variablen.

Deskriptive Analysen beinhalten die Auswertung verschiedener Lageparameter (z. B. [Mittelwert](#) (mean), [Modus](#) (Modalwert), [Median](#) (Mittlerer Wert der Verteilung)) sowie unterschiedlicher Streuungsmaße wie [Varianz](#), [Standardabweichung](#) und [Spannweite](#).

Eine sinnvolle Interpretation der Kennzahlen ist möglich über:

- **Tabellen**
 - [Häufigkeitstabellen](#) (Betrachtung einzelner Variablen)
 - [Kreuztabellen](#) (Kombination von Merkmalsausprägungen unterschiedlicher Variablen z. B. Art der Einrichtung und Mitarbeitendenstruktur).
- **Diagramme**
 - [Histogramme](#) (sinnvoll um die statistischen Kennzahlen einer Variablen, v. a. die Verteilung, zu interpretieren)
 - [Balkendiagramme](#) (sinnvoll für den Vergleich von Mittelwerten verschiedener Variablen)

Geeignete **Programme** hierfür sind bspw. Excel, SPSS, Stata, R, SAS. Eine Auswertung in LimeSurvey ist auch möglich.

Achtung: Die deskriptive Statistik beschreibt lediglich die vorhandenen Daten, ohne Kausalzusammenhänge (Ursache-Wirkung-Beziehungen) zu erklären oder Hypothesen zu testen, und erlaubt keine sichere Verallgemeinerung auf die [Grundgesamtheit](#).

Weiterführende Informationen und Anleitungen zur deskriptiven Statistik:

- Methodenzentrum der Ruhr-Universität Bochum → hier den Themenschwerpunkt „deskriptiv“ wählen: <https://methodenzentrum.ruhr-uni-bochum.de/e-learning/>
- Methodenportal der Universität Leipzig, Analyse und Auswertung: <https://home.uni-leipzig.de/methodenportal/analyse-und-auswertung/>
- Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau: <https://rptu.de/methodenzentrum/methodenberatung/forschungsmethoden-wiki/4-datenanalyse/deskriptivstatistik-masse-grafiken>

3.1.2. Grafische Darstellung

Um die Ergebnisse anschaulich zu vermitteln, sollten Grafiken und Abbildungen in den Veröffentlichungen eingebunden werden. Dabei ist zu beachten, dass die Grafiken zu einem schnelleren Verständnis der Daten beitragen sollten.

Folgende Grafiken bieten sich für die vorliegende Auswertung an:

- **Tabellen**
 - Kreuz- oder Häufigkeitstabellen
- **Kreis- oder Tortendiagramme**

- Zusammensetzung der Gesamtmenge (Bezug: 100%)
- Größenvergleiche der Anteile
- **Balkendiagramme**
 - Häufigkeiten
 - Rankings
 - Zeitverläufe
 - Zusammensetzung der Gesamtmenge (Stapeldiagramm, Bezug: 100%)
- **Piktogramme und Sonderformen**
 - Mengenverhältnisse
 - Größenverhältnisse
 - Inhaltlicher Bezug zu den Zahlen (durch Form und Gestaltung)
 - Profile für gleichrangige Kategorien erstellen

Weiterführende Informationen und Anleitung zur Erstellung von Grafiken und Abbildungen:

- Methodenzentrum der Ruhr-Universität Bochum: <https://methodenzentrum.ruhr-uni-bochum.de/e-learning/quantitative-datenanalyse/univariate-statistik/tabellarische-und-grafische-darstellung/#sl1966>
- Leitfaden zur Erstellung von Grafiken in Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes: https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEMonografie_derivate_00000185/GrafikerstellungLeitfaden.pdf
- Diagramm in Microsoft Excel erstellen: <https://support.microsoft.com/de-de/office/schritte-zum-erstellen-eines-diagramms-0baf399e-dd61-4e18-8a73-b3fd5d5680c2>

3.1.3. Analysemöglichkeiten am Beispiel von Fragebogenitems

Im Fragebogen Kulturelle Bildung werden Daten zu sieben verschiedenen Themenbereichen erhoben. Aufgrund der Heterogenität der Kommunen in Deutschland gibt es dabei unterschiedliche Erkenntnisinteressen bei der Durchführung der Umfrage. Im Folgenden werden beispielhaft einige Auswertungsmöglichkeiten aufgelistet und für ausgewählte Themenbereiche der Umfrage mögliche Fragestellungen genannt.

- **Allgemeines:** Vor der [bivariaten Analyse](#) (gleichzeitige Betrachtung zweier Variablen) oder weiteren Auswertung der Daten bietet sich eine deskriptive Auswertung einzelner Variablen an wie:
 - **Absolute und relative Häufigkeit:**
 - Beispiel anhand von Frage 14: Wie *vielen* der Befragten stehen eigene Räumlichkeiten zur Durchführung der kulturellen Bildungsangebote zur Verfügung? Welchen *Anteil* machen die beiden Gruppen aus?

- **Mittelwert (mean)**
 - Beispiel anhand von Frage 8: Wie groß ist der Anteil der kulturellen Bildungsangebote an dem Gesamtangebot der Befragten *durchschnittlich*?
- **Minimum/Maximum:**
 - Beispiel anhand von Frage 28a: Welche der befragten Einrichtungen/Organisationen kultureller Bildung hat die *meisten* Mitarbeitenden, welche die *wenigsten*?

Auswertungsbeispiele zu ausgewählten Themen der Umfrage:

- Mögliche Fragestellungen, die nur **Einrichtungen/Organisationen** betreffen:
 - **Zugehörigkeit zu Träger/Überorganisation, Trägerschaft und Gemeinnützigkeit** (Fragen 6a, 6b, 6c):
 - Welchen Trägern oder Überorganisationen gehören die Einrichtungen/Organisationen kultureller Bildung der Kommune an und wie viele Akteure haben solch einen Überbau?
 - Wie viele der befragten Einrichtungen/Organisationen sind in öffentlicher Trägerschaft?
 - Wie groß ist der Anteil gemeinnütziger Einrichtungen/Organisationen unter den befragten Anbietenden kultureller Bildung?
 - **Mitarbeitendenstruktur** (Fragen 28a, 28b):
 - Wie viele Personen sind in den befragten Einrichtungen/Organisationen kultureller Bildung durchschnittlich angestellt?
 - Welches ist das am häufigsten angegebene Beschäftigungsverhältnis?
 - Innerhalb der Einrichtungen/Organisationen kultureller Bildung: in welchem Tätigkeitsfeld (bspw. künstlerisch, pädagogisch, Projektmanagement, Verwaltung) sind durchschnittlich die meisten Personen tätig?
 - **Gruppenvergleich** nach Größe der Einrichtungen/Organisationen:
 - Gruppierung **verschiedener Größen von Einrichtungen/Organisationen** basierend auf der Summe der Anzahl der tätigen Personen (Frage 28a):
 - Lassen sich die Einrichtungen/Organisationen kultureller Bildung nach ihrer Größe oder Art gruppieren? Welche Muster ergeben sich dabei?
 - Betrachtung der Angaben bspw. zum kulturellen Bildungsangebot, Räumlichkeiten, Finanzierung etc. je nach gebildeter **Gruppe**:
 - Bieten größere Einrichtungen/Organisationen mehr kulturelle Bildungsangebote an als kleinere Akteure?

- Verändert sich der Anteil des kulturellen Bildungsangebots am Gesamtangebot der Einrichtung/Organisation mit ihrer Größe?
 - Gibt es zwischen Einrichtungen/Organisationen unterschiedlicher Größen einen Unterschied in dem Erhalt von Fördermitteln?
- Auswertungen im **Gruppenvergleich** von **Einrichtungen/Organisationen** versus **Soloselbstständige**, z. B.
 - Allgemein: **Verteilung auf beide Gruppen** (Frage 6):
 - Wie viele der befragten Anbietenden kultureller Bildung sind soloselbstständig und wie viele sind eine Einrichtung/Organisation?
 - Anzahl der **Veranstaltungen/Angebote** und Anzahl der **Teilnehmenden insgesamt** (Frage 7):
 - Welche Unterschiede im kulturellen Bildungsangebot gibt es zwischen den befragten Soloselbstständigen und den Einrichtungen/Organisationen?
 - **Verfügbarkeit von eigenen Räumlichkeiten** (Frage 14):
 - Welche der beiden Gruppen verfügt über mehr eigene Räumlichkeiten?
 - **Zugehörigkeit zu einem Netzwerk kultureller Bildung** (Frage 25):
 - Unterscheiden sich die beiden Gruppen hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zu Netzwerken kultureller Bildung?
 - **Angebot kostenfreier kultureller Bildungsangebote** (Frage 29):
 - Bietet eine der beiden Gruppen häufiger kostenfreie kulturelle Bildungsangebote an?
 - **Erhalt von Fördermitteln** und ggf. **welche Fördermittel** erhalten werden (Frage 30 und 30a):
 - Welche der beiden Gruppen erhält häufiger Fördermittel? Gibt es einen Unterschied in der Art der Fördermittel, die Soloselbstständige und Einrichtungen/Organisationen kultureller Bildung erhalten?
 - **Durchführung von Evaluationen** und Ausstattung mit **Zertifikaten, Auszeichnungen oder Qualitätssiegeln** (Frage 31, Frage 32): Welche der beiden Gruppen führt häufiger Evaluationen durch und gibt es Unterschiede in der Art der Evaluation?
- Erstellung einer **Netzwerkübersicht/Mind-Map von Kooperationen und Netzwerken** (Frage 24a, Frage 25)

3.2. Qualitative Daten

Die **Freitextfelder** im Fragebogen stellen eine **qualitative Datenerhebung** dar. Das Erhebungsinstrument möchte sich mit ein paar gezielten offenen Fragen möglichen **Herausforderungen** bei der Durchführung kultureller Bildungsangebote (*Frage 18*) oder bei der Erreichung bestimmter Zielgruppen (*Frage 27*) qualitativ nähern. Diese Annäherung erfolgt, ebenso wie bei quantitativen Auswertungen, regelgeleitet und systematisch. Es wird ein erster grober Einblick gegeben, wie eine solche Auswertung durch die Bildung von Ober- und Unterkategorien umgesetzt werden könnte.

3.2.1. Auswertungsmethoden

Eine mögliche Auswertungsmethode für die Freitextfelder ist in aller Regel am ehesten die **qualitative Inhaltsanalyse**¹. Da es möglich sein kann, dass die Freitextfelder von Befragten sowohl in ausführlicher Textform als auch lediglich in Stichpunkten ausgefüllt werden, bieten sich **zwei Varianten** der qualitativen Inhaltsanalyse an.

- **Qualitative Inhaltsanalyse**²:
 - **Manifeste Inhaltsanalyse**: Hier wird vor allem gefragt ‚Welche Herausforderungen werden, benannt und welche Muster lassen sich daraus erkennen?‘. Die Frage des ‚Wie werden die Herausforderungen beschrieben?‘ bleibt aufgrund des vermutlich geringeren Textanteils eher sekundär relevant. Sie kann aber bei ausführlichen Antworten eine leitende Frage in der Auswertung der Freitexte werden.
 - **Summative Inhaltsanalyse**: Diese Methode kann gut mit der vorherigen verbunden werden, vor allem, wenn Befragte die Freitextfelder nur stichpunktartig ausgewertet haben. Durch diese Methode wird der Text *quantifiziert*, da wiederholend auftauchende Wörter oder Phrasen gezählt werden. Es soll die Häufigkeit oder Intensität bestimmter Themen erfasst werden.

¹ Quelle Ablauf einer Qualitativen Inhaltsanalyse: <https://methodenzentrum.ruhr-uni-bochum.de/e-learning/qualitative-auswertungsmethoden/qualitative-inhaltsanalyse/>

² Quelle Zusammenfassung Manifeste/Summative Qualitative Inhaltsanalyse: <https://www.maxqda.com/de/inhaltsanalyse>

- **Induktion und Deduktion:**

- Der Prozess zur Kategorienbildung kann **induktiv** entlang des Datenmaterials ablaufen. Das heißt, dass die Inhaltsanalyse ohne spezifische Frage von Seiten der Kommune angewendet wird. Es wird mit keiner vorab festgelegten Leitfrage gearbeitet. Die Freitextfelder werden ergebnisoffen ausgewertet.
 - Welche Wörter, Aussagen oder Bedarfe bzgl. kultureller Bildung werden von den Befragten genannt?
 - Welche Schwerpunkte werden sichtbar?
- Der Prozess zur Kategorienbildung kann auch **deduktiv** geschehen, wenn Kommunen an bestimmte Freitextfelder konkrete eigene Fragen mitbringen. Zum Beispiel:
 - Welche Herausforderungen benennen Soloselbständige *im Vergleich* zu Organisationen/Einrichtungen?
 - Welche Herausforderungen benennen zivilgesellschaftliche Initiativen häufiger als institutionelle Anbietende?
- Die induktiven und deduktiven Analysen können (und sollten) **miteinander verbunden** werden.

Fiktive Freitextantworten am Beispiel der Frage 18:

Herausforderungen bei der Durchführung des kulturellen Bildungsangebots

- **Anbietende 1:** **Unsichere Rahmenbedingungen** (Förderung, Räume, Personal); Wir versuchen kontinuierlich zu arbeiten, aber durch **Projektförderung** hört vieles wieder auf, obwohl Bedarf da wäre. Das ist frustrierend...
- **Anbietende 2:** Die Durchführung unserer Angebote ist in der Praxis oft deutlich komplexer als es auf dem Papier wirkt. Großes Problem ist **fehlende Planungssicherheit**, da viele unserer Formate **projektbasiert finanziert** sind und wir häufig erst relativ **kurzfristig** wissen, ob und in welchem Umfang etwas stattfinden kann, direkte **Auswirkungen auf die Personalplanung** (wir arbeiten viel mit Honorarkräften). Gleichzeitig sind wir auf **externe Räume** angewiesen, die nicht immer dauerhaft verfügbar sind oder sich kurzfristig ändern können. Auch die **Abstimmung mit Kooperationspartnern** ist nicht immer einfach, da alle Beteiligten unterschiedliche zeitliche und organisatorische Rahmenbedingungen haben. Wir haben außerdem **keine festen Teilnahmestrukturen**, Gruppen verändern sich ständig und wir wissen oft nicht wie viele Personen tatsächlich kommen, erschwert inhaltliche Planung. Hoher **organisatorischer Druck**, der viel Zeit bindet, diese Zeit fehlt dann häufig für die eigentliche inhaltliche Arbeit.
- **Anbietende 3:** **Fehlende Räume**

- **Anbietende 4:** Die **Abstimmung mit Ehrenamtlichen** ist teilweise ziemlich aufwendig. Termine zu finden, die für alle passen, dauert oft länger als gedacht.
- **Anbietende 5:** Viel **organisatorische Arbeit** im Hintergrund, **keine Planungssicherheit**
- **Anbietende 6:** Ein zentrales Thema bei uns ist die **unregelmäßige Teilnahme**. Da alles freiwillig ist, kommen viele nur sporadisch oder steigen zwischendurch aus. Dadurch ist es schwierig, kontinuierlich zu arbeiten oder aufeinander aufbauende Inhalte zu planen. Gerade bei Gruppenangeboten wirkt sich das stark aus, weil sich die Dynamik ständig verändert. Wir müssen Inhalte oft spontan anpassen, damit sowohl neue als auch bereits erfahrene Teilnehmende abgeholt werden. Das kostet zusätzliche Zeit in der Vorbereitung. Gleichzeitig kann es auch frustrierend sein, wenn geplante Prozesse nicht wie gedacht umgesetzt werden können.
- **Anbietende 7:** **Hoher Abstimmungsaufwand**, **Honorarkräfte** springen ab kurzfristig
- **Anbietende 8:** Uns fehlen oft **passende Räume**.
- **Anbietende 9:** Die **Heterogenität der Gruppen** ist gleichzeitig Chance und Herausforderung. Wir haben Teilnehmende mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Altersgruppen und Vorerfahrungen. Das macht die Arbeit zwar spannend, erfordert aber auch viel Flexibilität und didaktisches know-how. Es ist nicht immer einfach, allen gerecht zu werden, ohne einzelne zu über- oder zu unterfordern. Gerade wenn die Gruppen größer sind, stößt man da schnell an Grenzen. Zusätzlich fehlt oft die Zeit, um Angebote wirklich differenziert vorzubereiten.
- **Anbietende 10:** **Unregelmäßige Teilnahme**, Teilnehmende kommen oft unregelmäßig, schwer planbar, zu **wenig Personal** für alles, **Raumproblem!!!**
- **Anbietende 11:** Ein weiteres Problem ist, dass bei uns **sehr viel an organisatorischer Arbeit** anfällt, die im Hintergrund läuft und nach außen kaum sichtbar ist. Dazu gehören **Kommunikation mit Teilnehmenden**, **Abspraken mit Kooperationspartnern**, **Förderanträge**, **Abrechnungen** und **Dokumentation**. Gerade in kleineren Strukturen oder bei freien Trägern wird das alles von **wenigen Personen** getragen. Gleichzeitig gibt es dafür oft keine zusätzlichen **Ressourcen** oder klare Zuständigkeiten. Das führt dazu, dass vieles parallel zur eigentlichen Bildungsarbeit passiert. Auf Dauer ist das eine Belastung und erschwert es, Angebote weiterzuentwickeln oder neue Formate auszuprobieren.

Induktive Kategorienbildung – fiktive Antworten Frage 18:

Anwendung manifeste und summative (induktive) Inhaltsanalyse

An sich ist deduktive das Zielthema der ‚Herausforderungen in der Durchführung kultureller Bildungsangebote‘ bereits durch die Frage im Fragebogen vorgegeben. Allerdings können die Antwort nun dennoch offen entlang des Datenmaterials herausgearbeitet werden, um möglichst an den Antworten der Befragten zu bleiben. Um dabei die manifeste und summative Inhaltsanalyse anzuwenden, können erstmal alle Herausforderungen markiert werden (siehe oben), die Befragte grundsätzlich angesprochen haben. Dabei kann bereits darauf geachtet werden, wie oft ähnliche bzw. gleiche Aussagen getätigt werden (**summativ**).

Schritt 1: Erstellen einer Liste aller Kategorien/Codes.

Leitfrage: Welche Herausforderungen werden (mehrfach) benannt?

- fehlende Planungssicherheit/keine Planungssicherheit
- organisatorischer Druck/organisatorische Arbeit/Hoher Abstimmungsaufwand/ sehr viel an organisatorischer Arbeit
- Fehlende Räume/passende Räume/Raumproblem
- Heterogenität der Gruppen
- Unregelmäßige Teilnahme (2x)
- wenig Personal/von wenigen Personen getragen
- etc.

Es lässt sich erkennen, dass eine Vielzahl von *strukturellen* Herausforderungen vorliegen. Diese können nun durch die **manifeste** Inhaltsanalyse nach Oberkategorien und Unterkategorien sortiert werden, um Verbindungen zwischen verschiedenen Dimensionen zum Thema ‚Herausforderungen in der Durchführung kultureller Bildungsangebote‘ herauszuarbeiten. Jede Ober- und Unterkategorie erhält neben der *Bezeichnung* der Kategorie auch eine *Definition* und wird in der Regel mit einem guten *exemplarischen Zitat* untermauert.

Schritt 2: Bilden und systematisches Ordnen der Ober-/Unterkategorien

Leitfrage: Welche Muster lassen sich in den Beschreibungen struktureller Herausforderungen erkennen?

- *Oberkategorie: Organisatorischer Aufwand*
 - *Definition:* Diese Kategorie beschreibt Arbeitsumstände, in denen viele Ressourcen (meist in kurzer Zeit) zur Durchführung des kulturellen Bildungsangebots mobilisiert werden müssen.

- Zitat: Ein weiteres Problem ist, dass bei uns sehr viel an organisatorischer Arbeit anfällt, die im Hintergrund läuft und nach außen kaum sichtbar ist. (Anbietende 11)
 - Beispiele für Unterkategorien:
 - Kommunikationsaufwand [Definition festlegen]
 - z.B. Kooperationspartner, Teilnehmende, Honorarkräfte, Klärung Zuständigkeiten, etc. → [passendes Zitat raussuchen]
 - Bürokratischer Aufwand [Definition festlegen]
 - z.B. Abrechnungen, Fördermittelanträge, Dokumentationen, etc. → [passendes Zitat raussuchen]
 - *Oberkategorie: Planungsunsicherheiten*
 - [Definition festlegen]
 - [Zitat]
 - Beispiele für Unterkategorien
 - Kurzfristigkeit [Definition festlegen]
 - z.B. Fördermittel, Raumnutzung Dritter → [passendes Zitat raussuchen]
 - Ressourcenmangel [Definition festlegen]
 - z.B. Personal bzw. fehlendes festangestelltes Personal, Räumlichkeiten, Zeit → [passendes Zitat raussuchen]
 - Verlässlichkeit [Definition festlegen]
 - z.B. Teilnehmende, Kooperationspartner, Honorarkräfte → [passendes Zitat raussuchen]
- ⇒ Fazit: Am Beispiel dieser beiden Oberkategorien wird sichtbar, dass der organisatorische Aufwand und die stetige Planungsunsicherheit sehr ineinandergreifen.

Mögliche weitere Schritte:

- *Kategorien systematisch darstellen:* Die gebildeten Oberkategorien können nach ihrer Beziehung zueinander schematisch aufbereitet werden. Diese kann eine Hierarchie von größten Herausforderungen zu kleineren umfassen oder die Visualisierung von prozesshaften Beziehungen zwischen verschiedenen Elementen. Üblich ist die Erstellung eines Kategoriensystems (Baumdiagramm), aber vor allem bei einer kleineren Datenmenge, muss diese Darstellung nicht gewählt werden. Es ist immer möglich sehr kreativ die erfassten Muster der Antworten schematisch zu gestalten (z.B. PowerPoint/Word → SmartArt)

- *Verbinden der Inhalte mit anderen Bereichen aus dem Fragebogen:* Es können Aussagen zu Teilnehmenden, Finanzen oder Mitarbeitendenstrukturen mit anderen Teilbereichen des Fragebogens erweitert werden. So lassen sich Querverbindungen von Themen in den Antworten der gesamten Umfrage herstellen.
- *Punktuelle ergänzende Erhebungen:* Bestimmte Inhalte der Freitextfelder, können zum Anlass genommen werden, weitere Erhebungen zu entwickeln. Bspw. kann eine weitere Umfrage, ein (semi-)strukturiertes/narratives Interview oder eine Gruppendiskussion mit Befragten geplant werden. Somit können vertiefte Einblicke in bestimmte Herausforderungen der Anbietenden kultureller Bildung gewonnen werden.

Geeignete Programme:

- Die Nutzung der **Software MAXQDA** ist sinnvoll, falls es bereits eine vorliegende Lizenz gibt. Mit der Software können sowohl qualitative als auch quantitative (vor allem deskriptive) Analysen umgesetzt werden.
- Falls diese Lizenz nicht vorliegt, können sowohl **Excel** als auch **Word** für die Auswertung der qualitativen Daten verwendet werden.

Weiterführende Informationen und Anleitungen zur Auswertung qualitativer Daten:

- Auch wenn nicht mit der Software MAXQDA gearbeitet wird, liefert die Webseite viele methodische Hinweise und Open-Access-Dokumente zur Qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker: <https://www.maxqda.com/de/inhaltsanalyse>. Es ist möglich sich in dem Online-Material auf die Methode zu konzentrieren, wenn man die Software nicht nutzen möchte/kann.
- Methodenzentrum der Ruhr-Universität Bochum: <https://methodenzentrum.ruhr-uni-bochum.de/e-learning/qualitative-auswertungsmethoden/>

3.2.2. Analysemöglichkeiten am Beispiel von Fragebogenitems

Der Fragebogen Kulturelle Bildung ermöglicht die Datenerhebung zu sieben verschiedenen Themenbereichen. Aufgrund der Heterogenität der Kommunen in Deutschland ist auch von unterschiedlichen Erkenntnisinteressen im Erhebungsprozess auszugehen. Im Folgenden werden daher beispielhaft einige Auswertungsmöglichkeiten aufgelistet.

- **Räumliche Verteilung** der (aufsuchenden) kulturellen Bildungsangebote in der Kommune bspw. auf einer Karte **einzeichnen** (*Frage 16, Frage 17a*):
 - Wo in der Kommune werden die (aufsuchenden) kulturellen Bildungsangebote durchgeführt? Gibt es Gegenden, in denen besonders wenige oder besonders viele kulturelle Bildungsangebote durchgeführt werden?

Hinweis: Kann um die Auswertung der quantitativen Items zum **Einzugsgebiet**, an welches sich bestimmte kulturelle Bildungsangebote richten, ergänzt werden (Frage 20, 20a)

- Erstellung einer **Übersicht/Mind-Map** zu **Trägern** bzw. **größeren Überorganisationen** (Frage 6a):
 - Gehören viele der befragten Anbietenden kultureller Bildung den gleichen Trägern oder Überorganisation an? Lassen sich Cluster identifizieren?
- **Kodierung/Gruppierung der Herausforderungen** in den abgefragten Themenbereichen, Visualisierung bspw. in Form von Word Clouds (Frage 18, Frage 22, Frage 27):
 - Welche Herausforderungen werden am häufigsten genannt?
 - Lassen sich die Herausforderungen in bestimmte Kategorien gruppieren?
 - Gibt es Unterschiede in den Herausforderungen nach Art der Anbietenden kultureller Bildung (also Soloselbstständige oder Einrichtung/Organisation)?

Weiterführende Informationen und Tools zum Mapping, Erstellung von Word Clouds etc.:

- Open Source Karte (Open Street Map): <https://www.openstreetmap.de/>
- Tool zu Erstellung von eigenen Karten in Open Street Map: <https://umap.openstreetmap.de/de/>
- Mind-Mapping Tools (kostenlos):
 - FreeMind (in Java, Open Source):
 - Microsoft Store:
<https://apps.microsoft.com/detail/9nj0r2c43f8d?hl=de-DE&gl=AT>
 - Mindmup (web-basiert): <https://www.mindmup.com/>
- Wordcloud erstellen, bspw.: <https://www.wortwolken.com/>

4. Interpretation der Ergebnisse

4.1. Wichtige Hinweise zur Interpretation der Daten aus dem Fragebogen

Wie jede Erhebung unterliegen auch die mit dem Fragebogen Kulturelle Bildung erhobenen Daten bestimmten Einschränkungen, was ihre Interpretation und Aussagekraft betrifft.

- **Allgemeine Hinweise:**
 - Da i.d.R. nicht alle Akteure Kultureller Bildung bekannt sind, können in anhand der erhobenen Daten nur Aussagen über die erhobenen Fälle getroffen werden und keine gesicherten Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit gezogen werden (**wichtig: Dies gilt nur wenn nicht alle Akteure bekannt sind**).

In der Beschreibung und Interpretation der Ergebnisse sollte dies sprachlich deutlich gemacht werden, z. B.:

- „Die befragten Anbietenden kultureller Bildung gaben an,...“
- „Die in der Erhebung gemachten Angaben zeigen auf, dass die hier befragten Akteure...“
- „Von den Anbietenden kultureller Bildung in der Erhebung...“
- Hinweis: Es ist möglich, dass mit der Umfrage eine [Vollerhebung](#) bestimmter Akteursgruppen kultureller Bildung erreicht wird, z. B. wenn Anbietenden der Museumspädagogik befragt wurden. Dann kann bei der Auswertung der jeweiligen Gruppen auf [Signifikanztests](#) verzichtet werden.
- Die Erhebung als Anbietendenbefragung stellt einen Ausschnitt des Bereichs der kulturellen Bildungsangebote dar, es können keine allgemeingültigen Aussagen für den gesamten Bildungsbereich getroffen werden.
- Hinweise zu **bestimmten Items**:
 - **Teil II: Kulturelle Bildungsangebote:** In dem Modul werden mehrere Fragen zu Räumlichkeiten und zur örtlichen Durchführung der kulturellen Bildungsangebote gestellt (*Frage 14, 15, 16, 17, 17a*). Die Fragen 16 und 17a erfragen beide über ein Freitext-Feld die geographische Lage der Angebote. Für die Interpretation ist wichtig, dass sie unterschiedliche Aspekte abfragen:
 - **Frage 16:** Fragt allgemein ab, wo in der Kommune das kulturelle Bildungsangebot durchgeführt wird. So kann ein Überblick über die räumliche Verteilung gewonnen werden.
 - **Frage 17a:** Fragt ab, wo in der Kommune *aufsuchende* Angebote kultureller Bildung durchgeführt werden. Das heißt, dass sich die Anbietenden **bewusst** diesen Ort oder Stadtteil ausgewählt haben, um den Teilnehmenden einen niedrigschwelligen Zugang zu dem Bildungsangebot zu gewähren.
 - **Teil III: Zielgruppen für kulturelle Bildung:** In dem Modul werden mehrere Fragen zu Zielgruppen gestellt (*Frage 19, 19a, 20, 20a, 21*). Für die Interpretation ist wichtig, dass es sich dabei um die *angestrebten* Zielgruppen handelt. Anhand der Angaben können keine Schlüsse über die tatsächlich erreichten Personengruppen gezogen werden.

4.2. Zur Veranschaulichung: Interpretation und grafische Darstellung der Ergebnisse anhand eines Beispiels

Anhand eines fiktiven Beispiels wird nun eine Ergebnispräsentation durchgeführt. Hierbei werden solselbstständige Akteure mit Einrichtungen/Organisationen kultureller Bildung verglichen. Beide Akteursgruppen arbeiten unter unterschiedlichen finanziellen Rahmenbedingungen und stehen diesbezüglich vor verschiedenen Herausforderungen.

Achtung: Da die Erhebung personenbezogene Daten enthält, ist bei der Auswertung und Veröffentlichung der Ergebnisse eine strikte Anonymisierung sicherzustellen. Dies bedeutet, dass alle Identifizierungsmerkmale so entfernt oder zusammengefasst werden müssen, dass die Ergebnisse keinerlei Rückschlüsse auf einzelne Teilnehmende mehr zulassen.

4.2.1. Beschreibung der Ergebnisse

Zunächst sollten die Ergebnisse der Auswertung **beschrieben** werden. Zur Veranschaulichung bieten sich hier auch grafische Darstellungen der Ergebnisse an.

Ein **Beispiel** mit fiktiven Zahlen könnte lauten:

- „Die Erhebung hat ergeben, dass 42% der befragten Anbietenden im Bereich der kulturellen Bildung solselbstständig sind, während 58% der Befragten eine Einrichtung/Organisation sind. Ein Großteil der Soloselbständigen (85%) geben finanzielle Aspekte als Herausforderung in ihrer Arbeit an. Dabei nennen sie besonders häufig den Zugang zu bezahlbaren Räumlichkeiten als Hauptherausforderung, da das kommunale Kulturzentrum geschlossen werden musste. Bei den Einrichtungen/Organisationen verweisen 72% der Befragten auf finanzielle Herausforderungen. Diese liegen aber eher im Bereich Personalkosten und rückläufigen staatlichen Förderungen.“

Ein **gestapeltes Balkendiagramm** für das angeführte **Beispiel** könnte so aussehen: Dieses Diagramm zeigt die relationale Verteilung der Grundgesamtheit. Durch die geschichtete Darstellung in einem einzigen Balken wird sofort verdeutlicht, wie sich die Gesamtheit der Befragten auf die beiden Statusgruppen verteilt, ohne den Fokus auf Detailwerte zu verlieren.

Akteure Kultureller Bildung: Verteilung der Gruppen

■ Organisation/Einrichtung (58%) ■ Soloselbstständige (42%)

Das folgende **Balkendiagramm** zeigt für beide Gruppen den Anteil derer, die finanziellen Herausforderungen zu kämpfen haben. Durch diese Darstellung lassen sich beide Gruppen gut miteinander vergleichen.

Akteure Kultureller Bildung: Finanzielle Herausforderungen

Eine ähnliche Darstellung ist mit einem „**Lollipop-Chart**“ möglich. Diese Variante ist eine minimalistische Variante des Balkendiagramms, die durch die Reduktion auf Linien und Punkte die visuelle Überladung verringert. Es ist besonders sinnvoll, um Rangfolgen bei inhaltlichen Schwerpunkten präzise darzustellen, da der Fokus des Betrachters direkt auf dem Datenpunkt am Ende des ‚Stiels‘ liegt.

Akteure Kultureller Bildung: Spezifische Hürden

Für einen ersten Überblick qualitativer Elemente eignet sich eine **Wordcloud**. Dabei können Häufigkeiten (häufig genannte Begriffe) über die Größe der Schrift schnell erkannt werden. **Jedoch ist Vorsicht geboten:** Eine Wortwolke bildet keine exakten statistischen Verhältnisse ab. Diese sollten immer anhand deskriptiver Kennzahlen überprüft werden. Vorsicht ist z. B. auch Verneinungen geboten (z. B. ‚keine Probleme‘). Diese werden oft getrennt dargestellt, wodurch das Wort ‚Probleme‘ fälschlicherweise dominant erscheint.

Eine **Wordcloud** zu dem **Beispiel-Thema** Herausforderungen von Soloselbstständigen könnte so aussehen:

4.2.2. Interpretation der Ergebnisse

In einem nächsten Schritt folgen dann die **Schlussfolgerungen und Interpretationen** der Ergebnisse. Dabei bietet sich folgendes an:

- Rückbezug auf die spezifischen Ziele und Fragestellungen der Kommune
- Einbettung in bereits vorliegende Arbeiten aus der Kommune und der Wissenschaft
- Einordnung der Relevanz der Ergebnisse für Politik, Bildungsmonitoring sowie Bildungsplanung, geleitet von der Frage danach, welche Schlüsse aus den Daten gezogen werden können
- Ggfs. Vergleich mit den Ergebnissen anderen Kommunen

Für den oben angeführten fiktiven Fall könnte eine Interpretation **beispielsweise** so lauten:

- *„Die erhobenen Daten zeigen im Vergleich zu vorliegenden Daten aus dem Bereich politischer Bildung einen hohen Anteil Soloselbständiger. Um die Zusammenarbeit zwischen Kommune und Soloselbstständigen im kulturellen Bildungsbereich zu stärken,*

könnte eine kurze Anschlusshebung zu den besonderen Bedarfen der Soloselbstständigen hilfreich sein.“

- *„Die vielfach angegebenen finanziellen Herausforderungen könnten ein Hinweis darauf sein, dass die Fördermöglichkeiten stärker an die Bedürfnisse von Soloselbstständigen angepasst werden sollten. Eine Möglichkeit zur Förderung dieser Anbietenden-Gruppe könnte die verstärkte Bereitstellung kostengünstiger Räumlichkeiten, wie dem Kulturzentrum, sein.“*

Weiterführende Informationen zur Interpretation von Daten sowie Beschreibung von Diagrammen:

- TERRA Methode, ein Diagramm auswerten (Schulbuchseite, Link führt direkt zu PDF): https://www2.klett.de/sixcms/media.php/82/104301_100_101.pdf

5. Ergebnispräsentation und Veröffentlichungsmöglichkeiten

Die Ergebnisse der Auswertung und Interpretation sind für unterschiedliche Zielgruppen in der Kommune wie bspw. politische Akteure, lokale Kultureinrichtungen aber auch allgemein für die Menschen in der Kommune von Interesse. Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, mehrere Veröffentlichungsformate zur Verfügung zu stellen. Dabei steht die Verständlichkeit der Ergebnisse und Grafiken für die jeweiligen Nutzenden im Vordergrund. Die adressatengerechte Aufbereitung sollte hier also handlungsleitend sein, weshalb sich in vielen Fällen eine digitale Form der Veröffentlichung anbietet.

Mögliche Formate:

- Für Teilnehmende der Erhebung: eine kleine individuelle Auswertung oder eine allgemeine Rückspiegelung der Befragungsergebnisse anbieten
- Für Stakeholder, Politik: Eine Ergebnispräsentation sowie ein Bericht für den internen Gebrauch, welcher auch die politischen Gremien einbindet
- Für Bürgerinnen und Bürger der Kommune: Ein kurzer Bericht in alltagsnaher und verständlicher Sprache, im digitalen Format ggf. auch als Datendashboard
- Ein ausführlicher Bericht, z.B. in Form eines Bildungsberichts zum Thema Kulturelle Bildung, der Ergebnisse und Methoden darstellt.

Weiterführende Informationen und Anleitungen zur Erstellung zielgruppenspezifischer Veröffentlichungen:

- Veröffentlichung der REAB Bayern Süd zur Verankerung des kommunalen Bildungsmanagements, insb. Kapitel zu „Zielgruppenspezifische Aufbereitung von

Produkten“ (ab S.12) (Link führt zu PDF): https://www.reab-bayern.de/fileadmin/medien/publikationen/bildungsmanagement/8-TAB_Nachhaltigkeits-Broschuere_2021_Web.pdf

- Produkte der digitalen Berichterstattung, Themenseite der Koordinierungsstelle Bildungsmonitoring (KOSMO): <https://doi.org/10.71561/hyix-bg68>

5.1. Exkurs: Gesetzliche Vorgaben zur Barrierefreiheit

Losgelöst von der Zielgruppe sind bei allen (digitalen) Veröffentlichungsformaten die gesetzlichen Vorgaben zur **digitalen Barrierefreiheit** zu beachten (wie Vorgaben des [Behindertengleichstellungsgesetzes](#) (BGG) konkret anzuwenden sind, ist in der [Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung](#), BITV 2.0 festgelegt).

Weiterführende Informationen und Anleitungen zur Erstellung barrierefreier Dokumente:

- 8-teilige Videoreihe „Digitale Barrierefreiheit“ der Universität Leipzig mit Gebärdensprache: <https://www.youtube.com/watch?v=3cZKZ-FQ6IE>
- Videoanleitung zur Erstellung barrierefreier PDFs der Universität Potsdam (Adobe Acrobat erforderlich): <https://www.youtube.com/watch?v=-WM29YFUfPc>
- E-Learning Kurse der Aktion Mensch: Barrierefreiheit lernen: <https://www.aktion-mensch.de/inklusion/barrierefreiheit/barrierefreies-e-learning/angebot-e-learning-kurse>
- Linkliste von Downloads und Materialien der Technischen Universität Dresden: <https://tu-dresden.de/tu-dresden/universitaetskultur/diversitaet-inklusion/inklusion/barrierefreiheit/agsbs/dokumente#section-2-4-2>
- Checklisten und Erklärvideos des Landeskompetenzzentrums für barrierefreie IT Hessen: <https://lbit.hessen.de/video/barrierefreie-dokumente-pdf-word-ua>
- Checklisten mit Erläuterungen und Videos der Hochschule für Medien Stuttgart: <https://barrierefreiheit.hdm-stuttgart.de/>
- Grundlegende Hinweise zur Erstellung barrierefreier elektronischer Dokumente mit Microsoft Word 2021 des Regierungspräsidiums Gießen: https://lbit.hessen.de/sites/lbit.hessen.de/files/2024-07/barrierefreie_e-dokumente_ms_word_2021.pdf

6. Abschluss

Die **Hinweise** und **Praxistipps** in dieser Handreichung geben erste Ideen, wie die Daten des standardisierten Erhebungsinstruments genutzt werden können, um ein fundiertes Bild der kulturellen Bildungslandschaft in der Kommune aus Sicht der Anbietenden zu zeichnen. Die **fiktiven Auswertungs- und Interpretationsbeispiele** zeigen auf, wie sowohl quantitative als auch qualitative Informationen in wertvolle Erkenntnisse für die kommunale Planung übersetzt werden können.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass das primäre Ziel dieser Erhebung darin besteht, einen ersten Überblick über die Akteure und Angebote der kulturellen Bildung in der Kommune zu erhalten. Es handelt sich somit um eine **Bestandsaufnahme**, die keinen Anspruch auf lückenlose Vollständigkeit erhebt. Ein interessanter methodischer Ansatz für die Zukunft liegt darin, die gewonnenen qualitativen Aspekte – wie etwa die beschriebenen Herausforderungen der Akteure – zu quantifizieren. Diese können in Folgebefragungen als standardisierte Antwortkategorien genutzt werden, um eine noch präzisere statistische Belastbarkeit zu erreichen.

Zudem bietet es sich an, an auffälligen Punkten **gezielt nachzuforschen**: Hierfür können einzelne Akteursgruppen im Nachgang erneut befragt oder zu gemeinsamen Gruppengesprächen (Fokusgruppen) eingeladen werden. Solche vertiefenden Formate im Sinne eines **Mixed-Methods-Ansatzes** erlauben es, spezifische Aspekte im direkten Dialog noch einmal genauer zu diskutieren und tiefere Einblicke zu gewinnen.

Mögliche nächste Schritte:

- Die gewonnenen Daten sollten nun systematisch in die **kommunale Berichterstattung** einfließen, um als fundierte Basis für die Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen zu dienen.
- **Community Building und interkommunale Vernetzung**: Ein zentraler Aspekt der Weiterentwicklung liegt im Community Building auf kommunaler Ebene. Das Konsortium Bildungsmonitoring begleitet diesen Prozess eng und unterstützt gerne dabei, Ihre Auswertungsergebnisse für die überregionale Vernetzung zu nutzen. Das Ziel ist es, den direkten Austausch zwischen den Kommunen voranzutreiben. Ob über regelmäßige Netzwerktreffen oder den Austausch auf digitalen Plattformen – so entsteht eine Gemeinschaft, in der die Kommunen gegenseitig von den Erfahrungen anderer profitieren und gemeinsam Best-Practice-Lösungen für die Kulturelle Bildung entwickeln können.

- **Kontinuierliche Weiterentwicklung:** Um die Qualität der Datenerhebung langfristig zu sichern, wird zudem eine regelmäßige Evaluation des Instruments empfohlen. Diese könnte einerseits von der Kommune selbst durchgeführt werden. Andererseits strebt das Konsortium Bildungsmonitoring die Moderation des fachlichen Austauschs mit anderen Kommunen an, um das Erhebungsinstrument stetig an neue Anforderungen anzupassen.

7. Weitere Angebote des Konsortiums Bildungsmonitoring

Als Teil der Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement ist das Konsortium Bildungsmonitoring mit einer großen Bandbreite an Aufgaben betraut.

Zentrale Angebote sind:

- Die Herausgabe und kontinuierliche Evaluation und Aktualisierung des [Anwendungsleitfadens für den Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings](#). Dieser dient als Arbeitsbasis für die selbstständige Durchführung eines kommunalen Bildungsmonitorings für alle Kreise und kreisfreien Städten.
- Die Bereitstellung der [Kommunalen Bildungsdatenbank](#) als **empirische Basis** für ein kommunales Bildungsmonitoring mit Daten der amtlichen Statistik. Kernkennzahlen können dort kostenlos und flächendeckend auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte abgerufen werden.
- Die Statistik der Volkshochschulen ([VHS-Statistik](#)) wird vom DIE zur Verfügung gestellt. Daten können **kostenlos** von Bildungsgemeinschaften bzw. Kommunen, die auch ehemals von der Transferinitiative gefördert wurden, beim DIE angefragt werden.
- Die **Beratung** von Kommunen und Transferagentur und Weitergabe der wissenschaftlichen Expertise durch **Vorträge** und **Workshops** sowie **Handreichungen** und **Informationsmaterial**.
- Die regelmäßige Erstellung einer [Kreistypisierung](#) anhand von sozialstrukturellen, demografischen und ökonomischen Rahmenbedingungen von Bildung. Dadurch wird der Austausch von Kommunen, die beim Aufbau und der Weiterentwicklung eines datenbasierten Bildungsmanagements vor **ähnlichen Herausforderungen** stehen, erleichtert.

Kontakt Daten

Statistisches Bundesamt:

Amelie Veenema: amelie.veenema@destatis.de, bildungsmonitoring@destatis.de

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg:

Dr. Jan Velimsky: jan.velimsky@stala.bwl.de

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung:

Hannah Edler: hannah.edler@die-bonn.de

Glossar³

Absolute Häufigkeit	Die absolute Häufigkeit gibt an, wie oft ein bestimmtes Ergebnis/eine bestimmte Kategorie in einer Datenmenge vorkommt. Sie zählt die tatsächliche Anzahl der Beobachtungen/Antworten.
Arithmetisches Mittel/ Mittelwert (Mean)	Das arithmetische Mittel (Mittelwert) ist der Durchschnitt aller Werte in einer Datenreihe. Man berechnet ihn, indem man alle Werte zusammenzählt und durch die Anzahl der Werte teilt. Er zeigt, wo der „Schwerpunkt“ der Daten liegt.
Balkendiagramm	Ein Balkendiagramm zeigt Werte als Balken, die je nach Höhe oder Länge die Größe darstellen. Es eignet sich besonders gut, um Mittelwerte oder andere Kennzahlen verschiedener Gruppen oder Kategorien miteinander zu vergleichen.
Berichtszeitraum	Der Zeitraum, in dem Daten erhoben werden.
Bivariate Analyse	Bivariate Analysen beschreiben Zusammenhänge zwischen zwei Variablen, zum Beispiel durch Korrelationen oder Kreuztabellen, und zeigen Muster oder Beziehungen in den Daten auf.
Erhebungseinheit	Erhebungseinheiten sind solche Einheiten, anhand derer bei einer Erhebung Informationen beschafft werden (reporting units). In dieser Umfrage sind dies Anbietende kultureller Bildung (Soloselbstständige oder Einrichtung/Organisation).
Grundgesamtheit (Zielgesamtheit)	Die Grundgesamtheit bezeichnet die Menge aller statistischen Einheiten mit übereinstimmenden Identifikationskriterien (sachlich, zeitlich und örtlich), zu denen eine Aussage getroffen werden soll. In dieser Umfrage gehören zur Grundgesamtheit alle Anbietenden kultureller Bildung in der eigenen Kommune.
Häufigkeitstabelle	Eine Häufigkeitstabelle zeigt, wie oft jeder einzelne Wert oder jede Kategorie einer Variablen in den Daten vorkommt. Sie ist eine einfache Übersicht, um die Verteilung einer einzelnen Variable zu verstehen.
Histogramm	Ein Histogramm ist ein spezielles Balkendiagramm, das die Verteilung einer numerischen Variable zeigt. Die Daten werden

³ Angelehnt an: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2023) Qualitätshandbuch der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Version 1.22. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.

	in Intervalle (Klassen) eingeteilt, und die Höhe der Balken gibt an, wie viele Werte in jedes Intervall fallen. So erkennt man z. B., ob die Werte eher gleichmäßig verteilt, konzentriert oder schief sind.
Item-non-response	Von Item-Non-Response spricht man, wenn eine Erhebungseinheit (hier Anbietende kultureller Bildung) zwar einige, aber nicht alle Fragen beantwortet hat und damit einzelne Merkmale nicht verfügbar sind.
Kreuztabelle	Eine Kreuztabelle kombiniert zwei oder mehr Variablen, um zu zeigen, wie oft bestimmte Kombinationen von Merkmalen gemeinsam auftreten. Zum Beispiel kann man damit untersuchen, wie viele Mitarbeitende in verschiedenen Arten von Einrichtungen/Organisationen arbeiten. So lassen sich Zusammenhänge zwischen Variablen sichtbar machen.
Maximum	Das Maximum ist der größte Wert in einer Datenreihe. Es zeigt, wie hoch der Wertebereich einer Variable reicht.
Median (Mittlerer Wert der Verteilung)	Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte steht, wenn alle Daten der Größe nach sortiert sind. Er teilt die Daten in zwei gleich große Hälften: 50 % der Werte liegen darunter, 50 % darüber. Der Median ist besonders nützlich, wenn Ausreißer den Mittelwert stark beeinflussen.
Messfehler	Messfehler sind die Fehler in den erhobenen Einzeldaten einer Erhebung. Diese sind zurückzuführen auf die Methode der Datenerhebung, auf die Auskunftgebenden oder den Fragebogen. Dabei ist u. a. zu unterscheiden zwischen Fehlern, die von den Auskunftgebenden (Verwirrung, fehlendes Wissen, mangelnde Sorgfalt oder Unehrlichkeit), von Formulierungsfehlern, der Reihenfolge der Fragen im Fragebogen oder von der gewählten Befragungsmethode ausgehen.
Minimum	Das Minimum ist der kleinste Wert in einer Datenreihe. Es zeigt, wie niedrig der Wertebereich einer Variable beginnt.
Modus (Modalwert)	Der Modus ist der Wert, der in einer Datenreihe am häufigsten vorkommt. Er hilft dabei, die häufigste Ausprägung eines Merkmals zu erkennen, zum Beispiel die am häufigsten genannte Ausprägung bei einer Frage.
Paradaten	Paradaten sind Prozessdaten, die begleitend zur computergestützten Datenerhebung generiert werden können

	(nebenher entstehen). Je nach Befragungsmodus betrifft dies unterschiedliche Informationen wie zum Beispiel: Genutztes Endgerät (z. B. Smartphone, Tablet oder Computer), Antwortreaktionszeiten, Klick- und Navigationsprofile der Befragten bei selbstadministrierten Online-Befragungen. Paradata liefern methodisch relevante Erkenntnisse, um u. a. den Erhebungsprozess zu optimieren, das Erhebungsinstrument zu überarbeiten oder die gewonnenen Daten zu gewichten.
Periodizität	Periodizität ist der zeitliche Rhythmus, in dem eine Erhebung durchgeführt wird.
Relative Häufigkeit	Die relative Häufigkeit zeigt den Anteil der Beobachtungen einer bestimmten Kategorie im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Beobachtungen. Sie wird meist als Bruch, Dezimalzahl oder Prozentwert angegeben und verdeutlicht, wie groß der Anteil im Vergleich zum Ganzen ist.
Signifikanztest	Ein Signifikanztest prüft, ob beobachtete Unterschiede oder Zusammenhänge in Daten zufällig sind. Er gibt an, mit welcher Irrtumswahrscheinlichkeit man das Ergebnis der Stichprobe auf die Grundgesamtheit übertragen kann.
Spannweite	Die Spannweite ist die Differenz zwischen dem größten und dem kleinsten Wert einer Datenreihe. Sie zeigt, wie weit die Werte insgesamt auseinanderliegen, gibt aber keine Auskunft über die Verteilung der Werte dazwischen.
Standardabweichung	Die Standardabweichung ist die Quadratwurzel der Varianz und gibt an, wie stark die Werte um den Mittelwert schwanken. Sie ist leichter zu verstehen als die Varianz, weil sie in derselben Einheit wie die Daten gemessen wird.
Stichprobe	Eine Stichprobe ist die Teilmenge einer Grundgesamtheit, die für eine Erhebung ausgewählt wird.
Varianz	Die Varianz misst, wie stark die Werte im Durchschnitt vom Mittelwert abweichen. Je größer die Varianz, desto unterschiedlicher sind die Werte. Sie gibt also an, wie breit oder eng die Daten verteilt sind.
Vollerhebung	Bei der Vollerhebung werden erforderliche Informationen von allen Einheiten der Gesamtheit (z. B. allen Unternehmen des Produzierenden Gewerbes) eingeholt.